

LINGVOPOETIKADA LINGVOSTATISTIK TAHLIL METODINING AHAMIYATI

Qurbonova Muharram Jurabekovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675490>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lingvopoetik tadqiqotlarda lingvostilistik tahlil metodlarining, xususan, statistik-stilistik tahlil metodining ahamiyati yoritilgan. Badiiy matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochishda lingvopoetikaning nazariy asoslari, uning stilistika bilan aloqador jihatlari hamda stilistik tajriba, semantik-stilistik, qiyosiy-stilistik va statistik-stilistik metodlarning o'rni tahlil qilingan. Statistik tahlil yordamida badiiy matnning obrazlilik darajasini aniqlash va poetik birliklarning funksional xususiyatlarini baholash imkoniyatlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, lingvostilistika, badiiy matn, lingvistik tahlil, statistik-stilistik metod, semantik-stilistik metod, qiyosiy-stilistik metod, poetik funksiya, uslub, obrazlilik.

Аннотация. В статье рассматривается значение лингвостатистического метода анализа в лингвопоэтических исследованиях художественного текста. Освещаются теоретические основы лингвопоэтики, её связь со стилистикой, а также особенности стилистического эксперимента, семантико-стилистического, сравнительно-стилистического и статистико-стилистического методов анализа. Показаны возможности статистического подхода в выявлении образности текста и определении функциональных особенностей поэтических единиц.

Ключевые слова: лингвопоэтика, лингвостилистика, художественный текст, лингвистический анализ, статистико-стилистический метод, семантико-стилистический метод, сравнительно-стилистический метод, поэтическая функция, стиль, образность.

Abstract. This article examines the significance of the linguostatistical method in linguopoetic analysis of literary texts. The study highlights the theoretical foundations of linguopoetics, its relationship with stylistics, and the role of stylistic experiment, semantic-stylistic, comparative-stylistic, and statistical-stylistic methods in literary text analysis. The paper demonstrates the effectiveness of statistical analysis in identifying textual imagery and evaluating the functional characteristics of poetic units.

Keywords: linguopoetics, linguostylistics, literary text, linguistic analysis, statistical-stylistic method, semantic-stylistic method, comparative-stylistic method, poetic function, style, imagery.

Badiiy asar tili turli usullarda o'rganilib, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar yaratilgan bo'lsa-da, mavzu bugungi kunda ham o'zining dolzarblik va yangilik bo'yog'ini yo'qotgan emas. Toki badiiy asarlar yaratilaverar ekan, ularning tilini va ijodkor poetik mahoratini tadqiq etish davom etaveradi. Nega deganda, yozuvchining individual uslubi, avvalo, uning tilida aks etadi.

Adabiy matnlarni umumfilologik planda tadqiq etishga bag'ishlangan yuqoridagi kabi ishlarni o'rganish shundan dalolat beradiki, adabiy matnni o'qish-o'rganishdan asosiy maqsad

uning g‘oyaviy-badiiy mazmunini to‘la o‘zlashtirish, mohiyatini tushuntirish barobarida estetik zavq ham olish ekan, ana shu yo‘nalishda o‘quvchining badiiy tafakkur saviyasini oshirishga va estetik didini tarbiyalashga qaratilgan tahlillar doirasida uning til materiali tadqiqi asosiy o‘rinda turadi.

Shu ma‘noda alohida filologik yo‘nalish sifatida tilshunoslik, adabiyotshunoslik, poetika va estetika fanlari kesishuvida yuzaga kelgan badiiy matnning lingvistik tahlili keng qamrovli va murakkab tushuncha bo‘lib, adabiy matnda kommunikativ-estetik vazifani bajaradigan individual til tizimi uning predmeti hisoblanadi. Uni o‘rganishning o‘nlab tahlil metodlari borligining sababi ham shu. Zamonaviy filologiyada lingvopoetik tahlilning ustuvorlik kasb etganligi ham ana shu omillar bilan bog‘liq.

XX asrning boshlarida poeziyani o‘rganishda lingvopoetik yo‘nalishning shakllanishi Yu.N.Тыныанов, V.M. Jirmunskiy, R.O. Yakobson, B.M. Eyxenbaum va boshqa atoqli olimlarning nomi bilan bog‘liq, – deb yozadi M.Stepanov. – Ana shu paytdan boshlab poeziya ilmiy tushunchada, birinchi navbatda, estetik fenomen bo‘lishdan to‘xtadi. Poeziyaning estetik vazifasi ikkinchi planga chekindi. Poeziya va til munosabatlari strukturasi, poeziya va tilning o‘zaro ta‘siri masalalari birinchi planga chiqdi.¹

Darhaqiqat, R.Yakobson lingvopoetika fanining asoschilaridan biri bo‘ldi va uning rivojiga salmoqli hissa qo‘shdi. Olimning bu boradagi nazariy qarashlari uning, asosan, «Работы по поэтике» (1987) asariga jamlangan. «Poetika – bu verbal axborotlarning, umuman, poetik funksiyasini va, xususan, poeziyani lingvistik tadqiq etishdir», deb yozgan edi u.² Biz ham R.Yakobson qarashlarini o‘rganishda o‘rni bilan I.Mirzaevning tarjimalardan foydalandik.

Dunyo tilshunosligida stilistika va lingvopoetikaning tamal toshlarini qo‘ygan olimlardan biri, shubhasiz, akademik **V.V.Vinogradov**dir.

V.Vinogradov «Stilistika. Poetik nutq nazariyasi. Poetika» asarida, birinchi navbatda, lingvostilistika va lingvopoetikaning predmetini, ularning o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlarini ko‘rsatib berdi: «...tadqiqotning hech bo‘lmaganda, uch xil doirasini chegaralash lozim bo‘ladi. Bu – birinchidan, «sistemalar sistemasi» sifatidagi **til stilistikasi** yoki struktural stilistika, ikkinchidan, **nutq stilistikasi**, ya‘ni tildan ijtimoiy foydalanishning turli ko‘rinish va holatlari, uchinchidan, **badiiy adabiyot stilistikasi**. Poetik nutq nazariyasi va tarixi hamda poetika aynan keyingisi qatoriga kiradi».³

Lingvopoetik tadqiqotlarni ilmiy va amaliy jihatdan birmuncha ob‘ektiv ravishda amalga oshirish uchun tilshunoslikda mavjud bo‘lgan an‘anaviy va zamonaviy sistem-struktur tahlil metodlaridan o‘rni bilan foydalanish taqozo etiladi.

Lingvostilistik tahlil metodlari. Tilshunoslik sohalari orasida lingvopoetika va lingvostilistika bir-biriga nihoyatda yaqin bo‘lganligidan lingvopoetik kuzatishlarda lingvostilistik tahlil metodlaridan ham foydalanishga to‘g‘ri keladi. Manbalarda uning stilistik tajriba, semantik-stilistik, qiyosiy-stilistik va statistik-stilistik tahlil metodlari mavjudligi aytiladi.⁴

¹ Степанов М.С. Денотация и коннотация в поэтическом дискурсе: Автореф.дис... канд.филол.наук. – М., 2007.

² Якобсон Р. Поэтика масалалари. И.Мирзаев таржимаси.- Самарқанд: СамДУ нашри, 2004, -Б.9.

³ Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1969, -С.5.

⁴ Лингвистический анализ художественного текста. Составители: к.п.н. доц. Милютин О.В., ст. преподаватель Мингазитдинова Н.Ш. – Ташкент, 2007.

Darhaqiqat, badiiy matn lingvistik tahlil metodikasini ishlab chiqishda asarning g'oyaviy mazmuniga, adabiy til va undan chekinish holatlariga, tarixiylikiga, ekstralingvistik omillarga tayaniladi.

Stilistik tajriba metodida ma'no ottenkalari va ularning estetik farqlarini aniqlash maqsadida bir so'z ikkinchisi, bir so'z tartibi ikkinchisi bilan muntazam almashtirib turiladi. Lingvopoetik tahlilning asosiy metodi *lingvostilistik tajriba metodidir*. Bu metod badiiy matn faktlari o'rtasidagi o'zaro munosabatni tizim sifatida tushunishga asoslangan. Buning natijasida har qanday munosabatlarning qorishib ketishi, alohida olingan bir faktning o'zgarishga yuz tutishi odatda favqulodda tez his qilinadi va bu o'zgarishga yuz tutgan elementni baholash va vazifasini aniqlashga ko'maklashadi. Tadqiqotchi tajriba o'tkazayotib, bir leksemani ikkinchisi bilan almashtirish, so'z tartibini, ohangi o'zgartirishi va buning natijasida yuz bergan ma'no o'zgarishlarini kuzatishi mumkin bo'ladi.⁵

Semantik-stilistik metodda umumiy va xususiy prinsiplar, ya'ni til va undan foydalanishdagi individual jihatlar muvofiqlashtiriladi. Bunda nafaqat mazmunni anglash, balki emotsional kayfiyatni ham aniqlash, nafaqat tashqi, balki voqea-hodisalar va kechinmalarni botiniy tavsiflash, voqelikka, ya'ni badiiy matnning funksional va emotsional jihatlariga muallif bahosini berish imkoni paydo bo'ladi.

Qiyosiy-stilistik metoddan bir tipdagi matnlarning o'xshash va farqli tomonlarini belgilash, shakl va mazmunning bir-birini taqozo etishini aniqlash uchun foydalaniladi.

Statistik-stilistik tahlil metod yordamida matn obrazlilikini oshirishga xizmat qilgan elementlarning hisob-kitobi amalga oshiriladi va o'zaro taqqoslanadi.⁶

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1969, -С.5.
2. Бобоев Т. Поэтика илмини ўқитиш манбалари // Халқ таълими. – 1996. -№1.-Б.107-114.
3. Боқиева Г.Ҳ. Бадий матннинг тил асосидаги таҳлили. ДД.- Т., 1993.
4. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Т.: «Фан», 2006.
5. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008.
6. Липгарт А.А. Методы лингвопоэтического исследования. – М., 1997.
7. Степанов М.С. Денотация и коннотация в поэтическом дискурсе: Автореф.дис... канд.филол.наук. – М., 2007.
8. Якобсон Р. Поэтика масалалари. И.Мирзаев таржимаси.- Самарқанд: СамДУ нашри, 2004, -Б.9.

⁵ Часть 1. Глава 1 Дата создания документа: 28.03.2008. Дата индексирования: 25.05.2008. 53 Кб - <http://merrysongster.narod.ru/thesis/theory1.html>.

⁶ Кўрсатилган манба.